

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКИ: ПУТЬ ОТ ФЕНОМЕНОЛОГИИ ДО НЕЙРОНАУКИ

Маллабоев Авазбек Ганижонович

заслуженный артист Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан,

член Союза композиторов,

и.о. профессора кафедры «Образование искусства»

факультета Физической культуры и искусствоведения, Андижанского

государственного университета,

Академик Академии Наук Туран, композитор

Аннотация: Данная статья прослеживает путь развития теории музыкального восприятия, от философских исследований феноменологического характера до современных нейробиологических подходов. В ней анализируется, как прогресс в области нейровизуализации и когнитивных наук повлиял на эволюцию теоретических моделей восприятия музыки. Исследование, основанное на анализе исторических и современных трудов, а также междисциплинарных данных, приводит к выводу о неотложной необходимости разработки единой теории, которая синтезирует субъективный музыкальный опыт с объективными нейрофизиологическими показателями.

Ключевые слова: феноменология, нейроэстетика, теория музыки, восприятие музыки, когнитивная нейронаука.

Проблема восприятия музыки человеком всегда занимала центральное место в теории музыки и эстетике. Ранние исследования, опираясь на феноменологию и самонаблюдение, уделяли особое внимание субъективному опыту слушания. Современные нейронаучные технологии, например, фМРТ и ЭЭГ, позволили в конце XX и начале XXI веков углубить понимание

КОГНИТИВНЫХ и нейронных механизмов, задействованных в процессе музыкального восприятия [1].

Данная статья посвящена изучению перехода от традиционных феноменологических теорий к нейронаучным интерпретациям музыкального восприятия с акцентом на последствиях этого перехода для современной теории музыки. В ней поднимается главный вопрос: как можно примирить феноменологическое богатство и эмпирическую строгость в современных моделях восприятия музыки?

В настоящем исследовании применен качественный сравнительный метод, который объединяет обобщение литературных данных с анализом нейронаучных исследований и теоретических концепций. Основными источниками информации выступают:

- работы по феноменологии, созданные Эдмундом Гуссерлем [2], Романом Ингарденом [3] и Томасом Клифтоном [4];
- исследования в области когнитивных и нейробиологических процессов, публикуемые в изданиях, таких как "Music Perception", "NeuroImage" [5] и "Frontiers in Psychology" [6];
- последние научные разработки в сфере нейроэстетики и когнитивной теории музыки.

Проведенный контент-анализ позволил выявить общие черты и отличия в подходах феноменологии и нейронауки к музыкальным явлениям. Исследование фокусировалось на сравнении трактовок ключевых понятий, таких как музыкальное ожидание, восприятие тембра и эмоциональная реакция, в рамках этих двух дисциплин.

Феноменология музыки фокусируется на восприятии как на индивидуальном, сознательном акте, тесно связанном с течением времени и субъективным опытом. Музыкальное время не является объективной

реальностью, а воспринимается как переживание, поток впечатлений, а само восприятие неразрывно связано с созданием смысла.

Исследования в области когнитивной нейробиологии свидетельствуют о том, что музыкальное восприятие активирует цепные нейронные сети, охватывающие такие участки мозга, как слуховая кора, лимбическая система и префронтальные зоны. Среди ключевых выводов:

- взаимосвязь предсказательных кодировочных механизмов в слуховой коре и музыкальных ожиданий;
- стимуляция дофаминовых путей при достижении гармоничного завершения или ритмической синхронизации;
- взаимодействие различных модальностей (например, музыка и зрительное восприятие) при прослушивании музыки, вызывающей сильные эмоциональные реакции.

Два подхода согласуются в том, что временная организация, выраженная реакция и эмоциональный отклик играют ключевую роль. Феноменология, однако, сосредоточена на личном переживании, в то время как нейронаучные исследования стремятся к объективной оценке.

Исследования показывают, что ни феноменология, ни нейробиологические исследования не обладают достаточными инструментами для полного понимания сложности музыкального восприятия. Тем не менее, объединение этих двух дисциплин может открыть путь к более глубокому пониманию. Нейронаука может дать научное обоснование феноменологическим концепциям, а феноменология, в свою очередь, внесет в них контекстуальную чувствительность и глубину интерпретации, противопоставляя себя упрощенным моделям.

Это синтез имеет важное значение в контексте:

- музыкальной теории: новое прочтение тональных функций, рассматривающих их не только в контексте структурных связей, но и как субъективных восприятий и предчувствий;

- влияния нейрокогнитивных исследований на методiku музыкального обучения;

- понимания восприятия слушателя: глубже через композицию и анализ.

Необходимо продолжить исследования, направленные на установление диалога между различными науками, например, посредством совместных проектов, объединяющих нейроэстетику, музыкальную информатику и исследования воплощенного познания.

Понимание того, как мы воспринимаем музыку, претерпело значительные изменения, эволюционировав от феноменологических исследований к нейронаучным экспериментам. Вместо замены одной концепции другой, необходимо стремиться к их гармоничному сочетанию. Только таким образом мы сможем создать более глубокое и всеобъемлющее понимание музыкального восприятия, которое объединит субъективные переживания с объективными данными.

Список использованной литературы:

1. Ingarden R. The work of music and the problem of its identity. University of California Press. 1986

2. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология // Вопросы философии. — 1992. — № 7. — С. 136—176.

3. Ингарден Р. Исследования по эстетике. М.: Изд-во иностранной литературы, 1962. 572 с.

4. Clifton T. Music as Heard: A study in Applied Phenomenology. Yale University Press. 1983.

5. Koelsch, S. & Siebel, W.A. (2005) Towards a Neural Basis of Music Perception. *Trends in Cognitive Sciences*. 9(12). pp. 578–584. DOI: 10.3389/fpsyg.2011.00110.

6. Huron, D. (2003) Is Music and Evolutionary Adaptation? In: Peretz, I. & Zatorre, R. (eds) *The Cognitive Neuroscience of Music*. Oxford: Oxford University Press. pp. 57–78.